

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/383704436>

Junior Academic Research Symposium 2023/24

Article · August 2024

CITATIONS

0

READS

95

2 authors:

Mahesha Piyumali
University of Kelaniya

15 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

SEE PROFILE

Sahan Uthpala Sandaruwan
University of Kelaniya

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Junior Academic Research Symposium
JARS 2023/24

30th August 2024
At Faculty of Humanities
University of Kelaniya

JARS
2023/24

ABSTRACTS
සාරසංකේප

RESEARCH CENTER
FACULTY OF HUMANITIES
UNIVERSITY OF KELANIYA

Junior Academic Research Symposium

Faculty of Humanities

(JARS 2023/24)

30th August 2024

Faculty of Humanities

University of Kelaniya

Sri Lanka

Junior Academic Research Symposium, Faculty of Humanities (JARS 2023/24)

Abstracts

30th August 2024

Faculty of Humanities

University of Kelaniya

Sri Lanka

Cover Design:

Sahan Uthpala Sadaruwan & Divanka Podduwage

Abstracts

Junior Academic Research Symposium

Faculty of Humanities

(JARS 2023/24)

30th August 2024

Faculty of Humanities

University of Kelaniya

Sri Lanka

Editors

Ven. Kalawane Sumangala

Ven. Eruweve Gunasoma

Ms. Rasudula Dissanayake

Mr. Sahan Uthpala

2005 සිට 2015 අතර කාල වකවානුවෙහි බිහි වූ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා නිර්මාණ වාරණය සඳහා බලපෑ
සමාජ විද්‍යාත්මක කරුණු පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්
(සුළඟ එනු පිණිස හා අක්ෂරය යන චිත්‍රපට ඇසුරෙන්)

සඳරුවන්, එල්.ජී.එස්.යූ.¹
විතානගේ, මහේශා පියුමාලි.²

සිනමාව යනු විනෝදය පමණක්ම සපයන මාධ්‍යයක් නො වේ. එය සාහිත්‍ය, සංගීතය, නර්තනය, චිත්‍ර ආදී සියලුම කලා මාධ්‍යයන්ට වඩා ප්‍රබල කලා මාධ්‍යයක් වේ. එමෙන්ම එම කලා මාධ්‍ය මගින් සමාජයේ විවිධ ක්ෂේත්‍ර විදහා දක්වන අතර භාෂා සංස්කෘතික හේදවලින් තොරව මානව වර්ගයාට පොදු සමාජ අවකාශයක් විඳගැනීමට ඉඩ සලසයි. සිනමා නිර්මාණ මගින් සමාජ යථාර්ථයක් පෙන්වන අතර එකී සමාජ යථාර්ථයට විරුද්ධ වන බොහෝ ප්‍රකාශන වාරණයට ලක් කරයි. වාරණය සඳහා පොදු නිර්වචනයක් සොයා ගැනීම අපහසු වුවත් සරලවම වාරණය යනු පොදු යහපතට නුසුදුසු හෝ පොදු යහපතට අහිතකර පදනම මත කථා කිරීම හෝ ලිවීම, තහනම් කිරීම හෝ යටපත් කිරීම වේ. මෙම අධ්‍යයනයේ පර්යේෂණ ගැටලුව වන්නේ 2005 සිට 2015 දක්වා වූ දශකය අතර කාලයේ බිහි වූ සිනමා නිර්මාණ වාරණය සඳහා බලපෑ සමාජ විද්‍යාත්මක කරුණු මොනවා ද? යන්න යි. මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රධානම අරමුණ වන්නේ 2005 සිට 2015 අතර දශකය තුළ බිහි වූ සිනමා නිර්මාණ වාරණය සඳහා බලපෑ සමාජ විද්‍යාත්මක කරුණු පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම යි. එම සමාජීය කරුණු විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා සුළඟ එනු පිණිස හා අක්ෂරය යන චිත්‍රපට උපයෝගී කර ගනුණි. පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය වශයෙන් ගුණාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය යොදා ගනුණු අතර එහි දී සිනමා අධ්‍යක්ෂවරුන්, මෙන්ම සිනමා විචාරකයන් හා සිනමා ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පර්යේෂණය කරන පර්යේෂකයන් සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවල යෙදුණි. පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල ලෙස 2005 සිට 2015 දක්වා වූ දශකය අතර කාලයේ බිහි වූ සිනමා නිර්මාණ වාරණය සඳහා බලපෑ හේතු කාරණා ප්‍රධාන වශයෙන් කිහිපයක් ඇති බව සොයා ගනුණි. එනම් ප්‍රචණ්ඩත්වය, ලිංගිකත්වය හා යුද්ධය වේ. මෙම පර්යේෂණයේ නිර්දේශයන් ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ සමාජ යහපැවැත්මට බාධා කරන කරුණු හඳුනාගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් පොදු නෛතික රාමුවක් සකස් කිරීම යි.

ප්‍රමුඛපද : සිනමාව, වාරණය, ප්‍රචණ්ඩත්වය, ලිංගිකත්වය, යුද්ධය

¹ නාට්‍ය, සිනමා හා රූපවාහිනී අධ්‍යයනාංශය, lgus231@kln.ac.lk

² ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය, maheshapiyumali97@gmail.com